

ФАРМАЦИЯ

27 - 29 МАРТ 2026

ФАКУЛТЕТ „ФАРМАЦИЯ“,
МУ-ПЛЕВЕН

СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ „10 ГОДИНИ ФАРМАЦИЯ
В МУ-ПЛЕВЕН – ОТ ИДЕЯ КЪМ РЕАЛНОСТ“

Юбилейна научно-практическа конференция „10 години фармация в МУ-Плевен – от идея към реалност“

СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА

Главен редактор – Проф. Христина Лебанова, д.ф.

Изпълнителни редактори – Проф. д-р Галя Ставрева, д.м.

Доц. Надя Велева, д.м.

Издава: Издателски център на Медицински университет – Плевен

<https://www.mu-pleven.bg/>

Първо издание, 2026

ISBN – 978-954-756-373-5

Развитие на интегрираните грижи в здравеопазването: исторически основи и актуални международни тенденции

Ц. Стефанова^{1,2}, Г. Петрова², Е. Григоров²

¹УМБАЛ „Света Марина“ – Варна

²Медицински университет – Варна, Катедра по Организация и икономика на фармацията

Въведение : Интегрираните грижи се развиват през последните десетилетия като отговор на фрагментацията в здравните системи, като преминават от организационна координация към пациент-ориентирани, мултидисциплинарни модели на грижа, които свързват първичната, специализираната и общностната помощ.

Цел: Тази статия има за цел да синтезира доказателствата за историческото развитие на интегрираните грижи и текущите международни тенденции, които оформят политиката в тази сфера.

Методи и материали: Приложен е документален метод, включващ систематичен преглед и сравнителен анализ на научна литература чрез базите данни Web of Science, Scopus, Google Scholar и ResearchGate.

Резултати: Интегрираните грижи еволюират от основните принципи на първичната здравна помощ, заложи в Декларацията от Алма-Ата през 1978 г., към многостепенни, екосистемно ориентирани модели, които интегрират клинични, професионални, организационни и системни измерения. Тази еволюция се прецизира допълнително чрез многостепенни модели на клинична и системна интеграция, мултидисциплинарни подходи за управление на хронични заболявания и Рамката на СЗО за здравни услуги, ориентирани към хората. Европейските инициативи, включително „Хоризонт 2020“ / „Хоризонт Европа“ и EU4Health, подкрепят интердисциплинарните екипи, дигиталната оперативна съвместимост и стандартизираното управление на случаи за преодоляване на фрагментацията.

Заключение: Интегрираните грижи представляват трансформиращ и основан на доказателства подход, който укрепва координацията, засилва пациент-ориентирания подход и подкрепя устойчивата реформа на здравната система чрез мултидисциплинарно сътрудничество и системна интеграция.

Ключови думи: интегрирани грижи; стратегии за интегрирани грижи; мултидисциплинарен екип; пациент-ориентирани грижи.